

УДК 332.12
DOI

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА: ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

ВАСИЛЕНКО Д.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В работе определено, что одним из важных инструментов использования результатов диагностики структурных сдвигов и определения приоритетных направлений в развитии экономики региона выступает разработка межотраслевых программ развития. Межотраслевые программы развития должны разрабатываться в соответствии с существующим нормативно-правовым обеспечением, к которому относятся конституции, рамочные законы, методические положения и др.

Ключевые слова: экономика, развитие, регион, программа, программирование, баланс, управление

REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT: PROGRAM APPROACH

VASILENKO D.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and
Public Administration;
SEI HPE «Donetsk Academy management and
public service under the Head of the
Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The paper determines that one of the important tools for using the results of diagnosing structural changes and determining priority areas in the development of the region's economy is the development of intersectoral development programs. Intersectoral development programs should be developed in accordance with the existing regulatory framework, which includes: constitutions, framework laws, methodological provisions, etc.

Keywords: economy, development, region, program, programming, balance, management

Постановка задачи. Межотраслевая программа развития должна быть направлена на реализацию задач и функций, закреплённых за органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в сфере материального производства в целях определения, выбора и соблюдения приоритетных направлений по формированию пропорций в экономике региона [1].

При разработке межотраслевой программы развития должны использоваться имеющиеся в наличии результаты прогнозов развития (на ближайшую перспективу – от 3 до 5 лет) как отдельных видов экономической деятельности (отраслей), так и всего

хозяйственного комплекса, бизнес-планов инвестиционных проектов развития наиболее крупных субъектов хозяйствования (до 5 лет), других мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности прочих субъектов хозяйствования [1].

В качестве основных критериев разработки межотраслевой программы должны использоваться показатели, характеризующие необходимый уровень эффективности. Такими показателями могут быть экономичность или результативность предполагаемых мероприятий, сокращение и ликвидация безработицы среди работников материального производства, создание продукции с использованием новых и усовершенствованных технологий, использование новых технологий и оборудования и др. Указанные критерии, а также их показатели могут быть расширены с учётом отраслевой специфики предприятий, участвующих в реализации межотраслевой программы развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Для разработки межотраслевых программ развития в Донецкой Народной Республике в качестве такой базы в настоящее время выступают Конституция Донецкой Народной Республики, принятая Верховным Советом ДНР (Постановление № 1-1 от 14 мая 2014 г.), и Закон Донецкой Народной Республики «О республиканских программах», принятый Народным Советом ДНР (Постановление № 1-369 П-НС от 2 октября 2015 г.).

Актуальность работы заключается в том, что межотраслевая программа развития должна представлять собой комплекс взаимосвязанных задач и мер по их решению на определённый период времени (краткосрочный или среднесрочный).

Цель статьи: выделение особенностей применения программного подхода к управлению развитием региона.

Изложение основного материала исследования. При условии использования в качестве основной цели развития всего хозяйственного комплекса региона именно выбор некоторых приоритетов развития (направленных на формирование пропорций в экономике региона) мог бы иметь следующую структуру:

- описание главной цели и основных задач межотраслевого развития экономики региона,
- описание современного состояния видов экономической деятельности,
- характеристика внешних и внутренних факторов развития,
- определение приоритетных направлений межотраслевого развития экономики региона,
- формирование производственной инфраструктуры межотраслевого развития,
- освоение и выпуск инновационной продукции,
- обеспечение роста импортозамещения,
- снижение ресурсо- и энергоёмкости материального производства,
- кадровое обеспечение,
- механизм реализации мероприятий программы и ожидаемые результаты выполнения мероприятий программы.

В качестве главной цели межотраслевой программы развития может быть повышение производственного и трудового потенциала экономики области на основе использования современных технологий и технических новшеств, а также качественного улучшения рабочей силы и форм её современной организации в материальном производстве. При этом не обязательно, чтобы в формуле самой цели определялись параметры изменения отраслевых пропорций, достаточно того, чтобы эти параметры предполагались в описательной её части, т.е. на основе чего они должны будут получены [2].

Среди основных задач межотраслевого развития экономики региона за счёт изменения структуры выпускаемой продукции (обновления основных фондов) могут использоваться:

- создание новых производственных мощностей на инновационной основе;
- увеличение удельного веса производимой продукции на инновационной основе в общем объёме промышленной продукции;
- повышение удельного веса товаров, производимых по современным технологиям, аналогичных или превосходящих по своим качественным и потребительским характеристикам зарубежные образцы;
- создание новых рабочих мест на основе применения современных организационных технологий и др.

Собственно, за счёт изменения соотношений в структуре выпускаемой продукции будут достигаться желаемые пропорции в экономике региона. Связано это с тем, что выпуск такой продукции должен предполагать обновление основных фондов и техническое перевооружение материального производства на более современной основе.

Аналогичным образом могут осуществляться изменения в кадровом обеспечении и совершенствовании организации труда и производства, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением уровня квалификации, которые призваны будут внести соответствующие изменения в межотраслевую структуру и вместе с этим – обеспечить формирование новых пропорций в экономике региона. Особое внимание при этом может уделяться организации рабочего места и формированию компетенций работников, которые определяют перспективы повышения эффективности организации труда, а вместе с ними и перспективы изменений в структуре экономики отрасли [3; 4].

В каждом разделе межотраслевой программы развития должно даваться описание текущей ситуации, сложившейся не только в наиболее важных видах экономической деятельности, но и в некоторых других отраслях, если в будущем в них предполагаются существенные изменения в формировании производственного и трудового потенциала.

В разделе «*Описание современного состояния видов экономической деятельности*» должны быть приведены результаты анализа текущей ситуации (за период 3-5 лет), что складывается в хозяйственном комплексе региона (с некоторой детализацией по наиболее важным видам экономической деятельности). Выбор временного периода должен определяться мерой глубины заявляемой главной цели, насколько она может быть конкретизирована при помощи методов пространственно-временной декомпозиции.

При этом определённый акцент должен быть сделан на описании тенденций структурных изменений и выявлении влияния последних на возможную экономическую безопасность развития региона.

Для возможной предварительной оценки могут использоваться отдельные результаты реализации некоторых решений на государственном и местном уровнях с позиции их влияния на характер экономического и социального развития региона.

В этом разделе необходимо выделить существующие проблемы не только экономического роста в целом по региону, но и описать отраслевые проблемы, сделав при этом акцент на описании существующих резервов их преодоления. При этом основное внимание необходимо уделять достигнутому уровню производительности труда и уровню рентабельности производства основных видов товаров и услуг в разрезе отдельных видов экономической деятельности.

Основными источниками исходной информации должны выступать оперативная и статистическая отчётность субъектов хозяйствования в отраслевом разрезе. Как альтернатива в качестве источников для описания современного состояния видов экономической деятельности могут использоваться так называемые паспорта территорий, в которых эти же показатели должны быть отражены.

В разделе «*Описание внешних и внутренних факторов развития*» должны приводиться не только характеристики тех факторов, которые оказывают решающее влияние на развитие региона, его хозяйственного комплекса и отдельных видов экономической деятельности, но и оцениваться непосредственный вклад каждого из них в совокупный экономический успех (или неудачу). В данном случае под факторами развития необходимо понимать некоторую совокупность движущих сил экономических процессов, направленных на достижение поставленной цели или получение желаемого результата.

Для определения функциональной связи основных внешних и внутренних факторов развития экономики региона могут использоваться различные эмпирические зависимости, формализация которых всегда определяется постановкой основной цели решения существующей проблемы. Если содержание такой проблемы носит сложный характер (то есть касается в целом всего хозяйственного комплекса региона), то и эмпирические зависимости могут отличаться сложным построением, если же такая проблема касается лишь отдельного вида экономической деятельности, то и формализованная запись эмпирической зависимости будет несложной.

Количественная и качественная оценка внешних и внутренних факторов развития хозяйственного комплекса региона позволяет формировать стратегию (замысел) его перспективного развития, основу которой всегда составляет ресурсная база, которая располагается в границах данного территориального образования.

Основным источником статистических данных для оценки внешних и внутренних факторов развития региона должны составлять показатели, размещаемые в статистических сборниках государственных органов статистики.

В разделе «*Определение приоритетных направлений межотраслевого развития экономики региона*» должен излагаться порядок определения и выбора приоритетных направлений развития экономики региона на основе перспективного комплексного использования его экономического потенциала. Под перспективным использованием экономического потенциала региона необходимо понимать эффективное использование современного научного и управленческого инструментария, призванного учитывать взаимодействие различных отраслей (видов экономической деятельности) и результаты реализации государственной экономической политики, включая реализацию инвестиционных проектов.

Представляется, что в качестве этапов определения таких приоритетных направлений межотраслевого развития экономики региона могут выступать:

- результаты анализа и сложившихся тенденций (трендов) экономического и социального развития региона;
- оценка конкурентных преимуществ и конкурентных позиций отдельных видов экономической деятельности;
- описание угроз, рисков и вызовов, оказывающих своё неблагоприятное влияние на характер протекания экономических процессов;
- результаты прогноза (долгосрочного или среднесрочного – в зависимости от поставленной цели) развития хозяйственного комплекса региона и его составляющих (отраслей и подотраслей);
- перечня крупных инвестиционных проектов в отраслях-локомотивах развития экономики региона и др.

Собственно, из результатов приведенного алгоритма должны определяться приоритетные направления межотраслевого развития экономики региона. По своему содержанию данный раздел межотраслевой программы развития самым тесным образом должен коррелировать с содержанием стратегического плана экономического и социального развития региона. Если таковой имеется в наличии, если же такого плана нет – тогда с содержанием основных положений концепции стратегии развития региона на долгосрочную или среднесрочную перспективу.

Важным действенным инструментом, обеспечивающим выбор возможных приоритетов в межотраслевом развитии, может стать межотраслевой баланс. Незаслуженно «задвинутый на задворки» современной истории, который по своей сути представляет свод взаимосвязанных таблиц, показывающих наличие связей между выпуском продукции в одной из отраслей и понесёнными затратами (материальными и трудовыми) в смежных отраслях, принимающих участие в этом процессе.

Основу межотраслевого баланса составляет экономико-математическая модель, в которой учитывается, с одной стороны, по горизонтали распределение продукции конкретной отрасли по другим отраслям, а с другой – по вертикали показана структура стоимости отрасли по материальным, трудовым затратам и прибыли (чистый доход).

Основным источником статистических данных для оценки материальных и трудовых затрат, конечных результатов производства должны служить данные оперативного и бухгалтерского учёта по всей совокупности субъектов хозяйствования как в отдельной отрасли, так и по всему хозяйственному комплексу региона.

В разделе *«Формирование производственной инфраструктуры межотраслевого развития»* должна приводиться характеристика существующей производственной инфраструктуры в хозяйственном комплексе региона. Исходя из того, что производственная инфраструктура состоит из материальных объектов, обеспечивающих решение производственных задач в различных сферах материального производства, она может квалифицироваться как межотраслевая. В её состав будут входить: транспорт, энергетические системы, связь, информационные сети и др., выполняющие своего рода интегрирующую функцию между отраслями материального производства.

Представляется, что разработка мер по формированию производственной инфраструктуры межотраслевого развития должна самым тесным образом основываться на знании основных его факторов. При этом выявленные факторы или движущие силы межотраслевого развития призваны обеспечивать формирование необходимых условий для нормального (безубыточного) функционирования как субъектов хозяйствования в сфере материального производства, так и всех составляющих производственной инфраструктуры.

Решение имеющихся проблем эффективного выбора мероприятий по формированию производственной инфраструктуры межотраслевого развития становится возможным при наличии нахождения некоторого варианта решения отдельной задачи (как составляющей общей проблемы), при котором достигается некоторая оптимизация в использовании природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. С этой целью может быть применен некоторый алгоритм развития производственной инфраструктуры, в основу которого положена потребность сферы материального производства в получении дополнительных инфраструктурных услуг (транспортных, связевых, информационных). Выделение возможных приоритетов развития производственной инфраструктуры предполагает учёт перспектив возникновения «полюсов роста» как в отдельных отраслях экономики региона, так и непосредственно в сфере производственной инфраструктуры.

Для целей формирования производственной инфраструктуры межотраслевого развития могут широко использоваться экономико-математические методы и модели, призванные обеспечивать внутреннюю непротиворечивость системы математических соотношений, предназначенной для воспроизводства определённых особенностей (свойств) исследуемого реального явления или процесса.

В качестве основного источника статистических данных для оценки состояния производственной инфраструктуры должны служить показатели, размещаемые как в статистических сборниках государственных органов статистики, так и данные оперативного и бухгалтерского учёта по всему хозяйственному комплексу региона.

В разделе «*Освоение и выпуск инновационной продукции*» должны отражаться масштабы (объём и номенклатура) внедрения в материальное производство отечественных разработок, реального использования достижений научно-технического прогресса; приводиться наименования новых технологий, использование которых возможно в двух и более видах экономической деятельности; указываться объёмы (в натуральном измерении) продукции, планируемой к освоению на отдельных предприятиях и др.

При этом необходимо понимать, что под освоением инновационной продукции принято считать упорядоченную совокупность некоторых элементов, образующих производственный процесс, призванную обеспечивать производство новых видов (моделей) продукции в единичных количествах. В то же время под выпуском инновационной продукции принято считать выпуск серийных образцов и вывод её производства на полную производственную (проектную, нормативную) мощность [5].

Необходимо разделять технологические и организационные нововведения, которые не приводят к существенным изменениям потребительских свойств продукции, и нововведения, которые обусловлены сложившейся конъюнктурой среди потребителей как внутреннего рынка, так и зарубежного. Данное обстоятельство накладывает определённый отпечаток на формирование соответствующего (иногда даже кардинального) упорядочения производственного процесса.

Поэтому включаемые в данный раздел мероприятия должны быть не только в техническом и технологическом отношении строго проработаны, но и в организационном и экономическом отношении полностью обеспечены (здесь речь идет о сроках выполнения поставленных заданий, объёмах и источниках финансирования).

Основными источниками статистической информации должны выступать данные государственных органов статистики (с указанием видов инновационной продукции, её удельного веса в общем объёме производимой продукции по отдельным отраслям).

В разделе «*Обеспечение роста импортозамещения*» должны приводиться мероприятия по снижению зависимости отечественных производителей по отдельным видам техники и технологии зарубежного производства в приоритетных видах экономической деятельности, за счёт которых предполагается обеспечивать структурные изменения в экономике региона. Под импортозамещением необходимо понимать уменьшение объёмов или полное прекращение ввоза зарубежного оборудования или машин для нужд собственного производства и замена их такими же или аналогичными видами отечественного производства.

Учитывая то обстоятельство, что импортозамещение предполагает координацию действий субъектов разного уровня (начиная с государственного и заканчивая предприятием), представляется необходимым обеспечивать согласование их действий посредством разработки соответствующей стратегии. Кроме того, необходимо учитывать выбранные приоритеты в развитии экономики региона, что в условиях ограниченности природных, трудовых и финансовых ресурсов, позволяет сконцентрировать усилия по их использованию [6; 7].

В современных условиях развития экономики региона импортозамещение необходимо сделать магистральным направлением в развитии не только отдельных видов экономической деятельности, но и всего материального производства в регионе, начиная с сельского хозяйства и заканчивая транспортом и связью. Чему должно будет способствовать использование системного подхода к организации процессов импортозамещения. При этом важное место в нём должно быть отведено мерам по финансовому обеспечению замены зарубежного оборудования или машин (налоговых стимулов и льгот, условий кредитования, маркетинговому продвижению отечественных аналогов).

В качестве основных источников статистической информации по росту импортозамещения должны использоваться показатели промышленных предприятий, реально участвующих в замещении зарубежной продукции продукцией отечественного производства.

В разделе «*Ресурсосбережение и снижение энергоёмкости материального производства*» должны указываться меры (мероприятия) по ресурсному сбережению с учётом воздействия факторов прямого и косвенного действия. Под факторами прямого воздействия на ресурсосбережение необходимо понимать факторы, связанные с действиями контрагентов (предприятий, организаций, связанных с выполнением обязательств по общему договору, или сотрудничающих в процессе выполнения договора), непосредственно работающих с промышленным предприятием. Под факторами косвенного воздействия на ресурсосбережение необходимо понимать факторы, связанные с действиями органов государственного управления в сфере экономики. Конкретизация факторов воздействия позволяет наладить эффективный учёт расходов ресурсов не только в приоритетных отраслях, но и в целом в экономике региона.

На основе выявленных факторов прямого и косвенного воздействия, их качественной и количественной оценки следует разрабатывать соответствующие меры и мероприятия по управлению процессом ресурсосбережения. При этом разрабатываемые меры и мероприятия по ресурсосбережению должны отличаться всесторонней обоснованностью (технически, технологически, экономически и социально) и рассчитываться на единицу полезного эффекта (отношение получаемой экономии от сбережения ресурсов в расчёте на предполагаемую прибыль).

Также в этом разделе приводятся мероприятия по снижению энергоёмкости производства. Снижение энергоёмкости производства может обеспечиваться, с одной стороны, за счёт разработки и реализации мероприятий организационного характера, связанных с совершенствованием методов учёта, контроля, нормирования расходов всех видов энергии и, с другой – за счёт внедрения энергосберегающих технологий, изменений структуры потребляемых видов энергии. Возможна разработка мероприятий по использованию нетрадиционных источников энергии, что даст несомненный положительный эффект при решении задач по снижению энергоёмкости производства [8].

Реализация мероприятий по снижению энергоёмкости производства должна сопровождаться расчётом экономического эффекта. Соответствующий расчёт экономического эффекта должен измеряться в тоннах условного топлива (условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения различных видов топлива, учитывающая теплосодержание конкретного и условного вида топлива). В равной мере это должно касаться не только ведущих предприятий, обеспечивающих реализацию мероприятий по межотраслевой программе развития, но и всех остальных, чтобы по возможности видеть существующие резервы.

Основными источниками статистической информации по ресурсосбережению и снижению энергоёмкости производства должны выступать данные промышленных предприятий, а также данные энергетических компаний, обеспечивающих транспортировку разных видов энергии (топлива).

В разделе «*Кадровое обеспечение*» должна указываться информация по численному составу участников реализации межотраслевой программы развития. Важным условием успешной реализации мероприятий данной программы является обеспечение задействованных в её рамках предприятий квалифицированными кадрами. Связано это может быть с тем, что на отдельных предприятиях могут создаваться новые рабочие места, на которых могут трудоустраиваться квалифицированные работники. Здесь может приводиться информация не только потребности в таких работниках, имеющих соответствующую квалификацию, но и данные о работниках,

получающих последипломное образование, перепрофилирования и переподготовки кадров и т.п.

Может возникнуть потребность в пересмотре номенклатуры специальностей и профессий, определении рабочих профессий, требующих глубоких профессиональных знаний, создании центров профессионального отбора с учётом психофизиологических возможностей и пр. Поэтому все эти моменты должны быть тщательно обозначены в межотраслевой программе развития [9].

Источниками статистической информации по численному составу участников реализации межотраслевой программы развития должны выступать показатели текущей отчётности промышленных предприятий, а также данные государственных органов статистики.

В разделе «*Механизм реализации программы*» должны указываться составляющие части общего механизма реализации межотраслевой программы развития. Основными составляющими механизма реализации межотраслевой программы развития могут быть: организационный механизм управления программой, экономический механизм взаимодействия участников программы, механизм финансирования мероприятий программы, механизм содействия и государственной поддержки, мониторинг и контроль реализации программы.

Организационный механизм управления программой должен предполагать создание соответствующих организационных структур (в том числе координирующего органа) и системы нормативно-правовой регламентации, полномочий и функций, или наделение этими полномочиями и функциями существующие организационные структуры.

Экономический механизм взаимодействия участников программы должен обеспечивать создание современных промышленных предприятий, способных стать локомотивами обновления хозяйственного комплекса на инновационной основе; преобразование действующих предприятий в инновационные субъекты регионального рынка современной продукции, соответствие производимой новой продукции потребностям внутреннего и внешнего рынков, что будет обеспечивать структурные изменения в экономике региона; формирование новых промышленных комплексов, кластерных образований, обеспечивающих возникновение «полюсов роста» [10].

Механизм финансового обеспечения программы должен способствовать консолидации финансовых ресурсов из разных источников: государственного бюджета, местных бюджетов, внебюджетных средств, средств хозяйствующих субъектов, иностранных инвесторов и др.

Механизм содействия и государственной поддержки должен предполагать меры по государственной поддержке и регулированию производственной деятельности по формированию пропорций в экономике региона; контроль соблюдения государственных норм и стандартов; организацию экспертизы и аттестации производимой новой продукции; использование условий государственного заказа на инновационную продукцию; меры по стимулированию инновационной деятельности и др.

Мониторинг и контроль выполнения мероприятий межотраслевой программы развития должен предполагать: сбор, обобщение и анализ показателей деятельности участников реализации программы; постоянно действующую систему анализа и оценки производственного, трудового и финансового потенциала как региона в целом, так и по отдельным видам экономической деятельности. Для этого необходима разработка системы критериев и процедуры оценки названных видов потенциалов и комплекс мер поддержки инвестиционных проектов на соответствующих предприятиях. Контроль реализации программы должен быть возложен на соответствующий координирующий орган. Основой мониторинга и контроля выполнения мероприятий межотраслевой программы развития должны стать ежегодные виды документов оперативного управления экономикой (отраслевые программы, отраслевые планы, крупные инвестиционные проекты).

В разделе «Ожидаемые результаты выполнения мероприятий программы» должны указываться ожидаемые результаты выполнения межотраслевой программы развития. Этот раздел должен содержать в себе общую оценку реального вклада мероприятий программы в экономическое и социальное развитие региона, оценку расходования финансовых средств, особенно бюджетных. Кроме того, в этом разделе должно быть дано описание рисков, угроз и вызовов и показано, насколько они изменились по сравнению с базовым периодом времени. Здесь неотъемлемой составляющей должно стать определение уровня эффективности хода реализации программы и указание резервов по его повышению.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, формирование межотраслевых программ развития должно существенным образом содействовать необходимым изменениям в пропорциях экономики региона (между отдельными видами экономической деятельности). Предложенная структура и наполнение содержанием отдельных разделов межотраслевых программ развития позволяют формализовать порядок не только разработки, но и её реализации, что значительно облегчит усилия соответствующим государственным органам управления, органам местного самоуправления, крупным хозяйствующим структурам по стратегическому и тактическому (текущему) управлению экономическими процессами и явлениями в масштабах отдельного региона.

Список использованных источников

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. – 2-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.
2. Сорокина Л.В. Структурные диспропорции как барьеры экономического развития / Л.В. Сорокина // Актуальные проблемы экономики. – 2007. – № 8. – С. 84-91.
3. Любимцева С. Законы структурной эволюции экономических систем / С. Любимцева // Экономист. – 2003. – № 10. – С. 29-40.
4. Бейбалаева Д.К. Проблемы динамического развития территориально-отраслевых отношений и их структуризации в экономике региона / Д.К. Бейбалаева // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2008. – № 2. – С. 47-54.
5. Семенов В.Ф. Особенности форм и структуры диспропорциональности развития регионов / В.Ф. Семенов, О.И. Руденко // Региональная экономика. – 2008. – № 4. – С. 19-28.
6. Беляев С.В. К вопросу о сущности региона как объекта хозяйствования и управления / С.В. Беляев // Социально-экономические явления и процесс. – 2010. – № 1. – С. 14-18.
7. Гладкий Ю.Н. Регион как научная категория: реальный конструкт или «мусорный ящик» / Ю.Н. Гладкий // Псковский регионологический журнал. – 2009. – № 8. – С. 3-21.
8. Гранберг А.Г. Современная ситуация в региональном экономическом развитии и региональной политике России / А.Г. Гранберг // Российские регионы и Центр: взаимодействие в экономическом пространстве; под ред. Ю.Г. Липеца. – М.: ИГРАН, 2000. – С. 29-30.
9. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В.Н. Василенко; НАН Украины; Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Эго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с.
10. Бережная И.В. Теоретические аспекты определения социально-экономической структуры региона / И.В. Бережная, О.Д. Захарова // Проблемы материальной культуры. Экономические науки. – 2014. – № 19. – С. 70-74.